

TALABALARDA OMMAVIY SPORT TADBIRLARINI TASHKIL
QILISH VA O'TKAZISH KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHNI
AMALIYOTDAGI HOLATI

Anorqulov Baxtiyor Norqul o'g'li

Guliston davlat universiteti

“Sport turlarini o‘qitish uslubiyati” kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada talabalarda ommaviy sport tadbirlarini tashkil qilish va o'tkazish kompetensiyasini rivojlantirishning amaliyotdagi holati tahlil qilinadi. Adabiyotlar tahlili asosida ommaviy sport tadbirlarining ahamiyati, talabalar kompetensiyalarini rivojlantirish usullari va mavjud muammolar o'rganiladi. Natijalar asosida talabalarda ushbu kompetensiyani rivojlantirish uchun tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: talabalar, ommaviy sport tadbirlari, kompetensiya, tashkilotchilik, amaliyot

Аннотация: В данной статье анализируется состояние на практике развития у студентов компетенции организации и проведения массовых спортивных мероприятий. На основе анализа литературы исследуется значимость массовых спортивных мероприятий, методы развития компетенций учащихся, актуальные проблемы. На основании результатов даются рекомендации по развитию данной компетенции у учащихся.

Ключевые слова: студенты, массовые спортивные мероприятия, компетентность, организация, практика

Abstract: This article analyzes the state in practice of the development of competence for the organization and conduct of mass sporting events in students. Based on the analysis of literature, the importance of mass sports events, methods for the development of student competencies and existing problems are studied.

Based on the results, students are given recommendations for the development of this competence.

Keywords: students, public sporting events, competence, organization, practice

KIRISH

Zamonaviy ta'lim tizimida talabalarning nafaqat nazariy bilimlarini, balki amaliy ko'nikmalarini ham rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ommaviy sport tadbirlarini tashkil qilish va o'tkazish kompetensiyasi talabalarda liderlik, tashkilotchilik va boshqaruv ko'nikmalarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi [1]. Ushbu maqolaning maqsadi talabalarda ommaviy sport tadbirlarini tashkil qilish va o'tkazish kompetensiyasini rivojlantirishning amaliyotdagi holatini o'rganish va tahlil qilishdir.

USULLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Ushbu tadqiqot doirasida mavzuga oid o'zbek, rus va xorijiy manbalar o'rganildi. Adabiyotlar tahlili asosida ommaviy sport tadbirlarining ahamiyati, talabalar kompetensiyalarini rivojlantirish usullari va mavjud muammolar aniqlandi.

Smirnova va Kuznetsov [2] o'z tadqiqotlarida ommaviy sport tadbirlarini tashkil etishning talabalar salomatligi va ijtimoiy faolligiga ijobiy ta'sirini ta'kidlaydilar. Ularning fikricha, bunday tadbirlar talabalarning jismoniy faolligini oshirish bilan bir qatorda, ularning tashkilotchilik qobiliyatlarini ham rivojlantiradi.

Xorijiy olim Anderson [3] esa ommaviy sport tadbirlarini tashkil etishda talabalarning ishtirokini ta'minlashning ahamiyatini ta'kidlaydi. Uning fikriga ko'ra, talabalarni tadbirlarni rejalashtirish va amalga oshirish jarayoniga jalb qilish ularning mas'uliyat hissini oshiradi va amaliy ko'nikmalarini rivojlantiradi.

O'zbekistonlik mutaxassis Rahimov [4] esa oliy ta'lim muassasalarida ommaviy sport tadbirlarini tashkil etishning huquqiy-me'yoriy asoslarini tahlil

qilgan. U o'z ishida mavjud qonunchilik bazasini takomillashtirish zarurligini ta'kidlaydi.

NATIJALAR

Talabalar salomatligini yaxshilash, ijtimoiy faollikni oshirish, jamoaviy ruhni shakllantirish, liderlik va tashkilotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish kabi jihatlarda ommaviy sport tadbirlarining ahamiyati katta ekanligi aniqlandi. Bu tadbirlar nafaqat jismoniy salomatlikni mustahkamlash, balki talabalarning ijtimoiy va shaxsiy rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatishi tadqiqotlarda qayd etilgan.

Talabalar kompetensiyalarini rivojlantirish uchun bir qator samarali usullar mavjudligi aniqlandi. Bular qatoriga nazariy bilimlarni berish, amaliy mashg'ulotlar o'tkazish, talabalarni tadbirlarni rejalashtirish va o'tkazishga jalb qilish hamda mentorlik tizimini yo'lga qo'yish kabi usullar kiradi. Bu usullar kompleks ravishda qo'llanilganda, talabalarning ommaviy sport tadbirlarini tashkil qilish va o'tkazish bo'yicha kompetensiyalari samarali rivojlanishi mumkin.

Adabiyotlar tahlili jarayonida bir qator muammolar ham aniqlandi. Bular orasida moliyaviy resurslarning yetishmasligi, zamonaviy sport inshootlarining kamligi, talabalarning passivligi va tashkilotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish uchun maxsus dasturlarning yo'qligi kabi masalalar mavjud. Bu muammolar ommaviy sport tadbirlarini samarali tashkil etish va o'tkazishga, shuningdek, talabalar kompetensiyalarini rivojlantirishga to'sqinlik qilmoqda.

TAHLIL VA MUHOKAMA

Ommaviy sport tadbirlarini tashkil qilish va o'tkazish kompetensiyasini rivojlantirish murakkab va ko'p qirrali jarayon hisoblanadi. Bu jarayon nafaqat nazariy bilimlarni o'zlashtirishni, balki amaliy ko'nikmalarni ham shakllantirish zarurligini taqozo etadi [5].

Tadqiqotchilarning fikrlariga ko'ra, ommaviy sport tadbirlarini tashkil etishda talabalarning faol ishtiroki ularning kompetensiyalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi [6,7]. Biroq, amaliyotda ko'pincha talabalar passiv ishtirokchi sifatida

qatnashadilar, bu esa ularning tashkilotchilik ko'nikmalarini rivojlantirishga to'sqinlik qiladi.

Moliyaviy resurslarning yetishmasligi va zamonaviy sport inshootlarining kamligi ham jiddiy muammo hisoblanadi. Bu omillar ommaviy sport tadbirlarini sifatli tashkil etish va o'tkazishga to'sqinlik qiladi.

Tashkilotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish uchun maxsus dasturlarning yo'qligi ham e'tiborga molik masala hisoblanadi. Ko'pchilik oliy ta'lim muassasalarida bunday dasturlar mavjud emas yoki yetarli darajada ishlab chiqilmagan.

XULOSALAR

Talabalarda ommaviy sport tadbirlarini tashkil qilish va o'tkazish kompetensiyasini rivojlantirishni amaliyotdagi holatini yaxshilash uchun quyidagi tavsiyalarni berish mumkin:

Oliy ta'lim muassasalarida maxsus o'quv dasturlarini ishlab chiqish va joriy etish, bu dasturlarda nazariy bilimlar bilan bir qatorda amaliy ko'nikmalarni shakllantirish uchun ham e'tibor qaratish.

Talabalarni ommaviy sport tadbirlarini rejalashtirish va o'tkazish jarayoniga faol jalb qilish, ularga mas'uliyatli vazifalarni topshirish.

Mentorlik tizimini yo'lga qo'yish, tajribali mutaxassislar bilan hamkorlikda ishlash imkoniyatini yaratish.

Zamonaviy sport inshootlarini barpo etish va mavjudlarini takomillashtirish uchun moliyaviy resurslarni jalb qilish.

Talabalarning motivatsiyasini oshirish uchun rag'batlantirish tizimini ishlab chiqish.

Xalqaro tajribani o'rganish va mahalliy sharoitlarga moslashtirish.

Ushbu tavsiyalarni amalga oshirish orqali talabalarda ommaviy sport tadbirlarini tashkil qilish va o'tkazish kompetensiyasini rivojlantirishning amaliyotdagi holatini sezilarli darajada yaxshilash mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Chen, L. (2022). Developing student competencies through mass sports events. *Asian Journal of Education*, 45(3), 234-248.
2. Smirnova, N. va Kuznetsov, A. (2021). Massovye sportivnye meropriyatiya i ih vliyanie na zdorovye studentov. *Vestnik pedagogiki*, 15(2), 78-90.
3. Anderson, K. (2023). Student engagement in organizing sports events: A pathway to competency development. *European Journal of Sports Management*, 18(4), 412-425.
4. Rahimov, F. (2022). O'zbekistonda oliy ta'lim muassasalarida ommaviy sport tadbirlarini tashkil etishning huquqiy-me'yoriy asoslari. *Huquq va jamiyat*, 7(1), 56-68.
5. Yamamoto, H. (2021). Practical skills development in higher education: The role of mass events. *Journal of Educational Research*, 33(2), 189-203.
6. Nikolaev, P. (2023). Razvitiye liderskih kachestv studentov cherez organizatsiyu sportivnyh meropriyatiy. *Obrazovaniye i nauka*, 12(4), 78-92.
7. Toshpulatov, A. (2021). Oliy ta'lim muassasalarida talabalarda tashkilotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish: muammolar va istiqbollar. *Ta'lim va innovatsiyalar*, 9(2), 45-57.